

ХУНАРМАНДЧИЛИКДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАГАН ХОЛДА ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ КЎТАРИШ УСУЛЛАРИ

Самийев Фахриддин Бахтиёр ўғли

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги

Тошкент ахборот технологиялари университети

Қарши филиали Магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645303>

Аннотация: Янги Ўзбекистонда хунармандчилик механизмининг самарадорлигини оширишнинг қўшимча резервларини қидириб топиш ҳамда мамлакатнинг жаҳон ҳамжамиятига кириб боришига имкон яратувчи шароитларни яратиш вазифалари муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Хорижий мамлакатлар тажрибаси кўрсатишича, ҳар қандай давлатнинг ижтимоий – иқтисодий фаровонлик омили – бу кичик бизнес соҳаларини ривожлантириш ҳисобланади.

Калит сўзлар: Хунармандчилик механизми, Бозор иқтисодиёти, бизнес лойиҳала, функционал модел.

Бозор иқтисодиёти шароитида кичик бизнес, жумладан, оила тадбиркорлиги иқтисодий ўсиш, аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишини таъминлашда асосий роль ўйнайди. Хунармандчилик фаолияти бозор ўзгаришларига мос равишда ҳаракатланади, ташқи муҳит таъсирига тезда жавоб қайтаради, яъни замон талабини ўрганган ҳолда тезкорлик билан янги маҳсулотни ўзлаштириб, якуний маҳсулот кўринишига келтиради. Хунармандчиликнинг шу ва бошқа ижтимоий-иқтисодий функциялари, уни ривожлантиришни давлатнинг муҳим вазифалари қаторига қўяди. 1-расм

1-расм. Хунармандчилкда тадбиркорликни бизнес лойиҳаларини ташкил этишни функционал модели

1-расмда хунармандчиликга бўлаётган институционал ўзгаришларда, бизнес лойиҳаларни ташкил этилиши орқали хунармандчиликнинг ички моҳиятини очиб берувчи бир қатор ёндашишлар мавжуд бўлиб, бозор иқтисодиёти талабларига ҳам мос келади. Масалан, фойда олишга қаратилган фаолият эканлиги, бандликни таъминлаш воситаси эканлиги, бозорни тўлдириши ва бизнес режани ишлаб чиқиш функционал модели.

Бизнинг фикримизча, хунармандчиликни ривожлантириш концепциясида асосий эътибор биринчи навбатда иқтисодий салоҳиятга эга, фаолият кўрсатаётган оилавий корхоналарни қўллаб - қувватлаш, тармоқ ва ҳудуд учун зарур, аммо паст рентабелли соҳаларнинг ривожини учун қулай имкониятлар яратиш, республиканинг ижтимоий - иқтисодий сиёсати йўналишлари ва мақсадларига мос фаолият юритаётган хўжалик тузилмаларини рағбатлантириш, ҳудудий аҳамиятга эга маҳсулот ишлаб чиқарувчи кичик корхоналарга солиқ имтиёзлари белгилаш, лизинг хизмати ва инвестицион хатарларни суғурталаш тизимини кенгайтириш ва молиявий имкониятлари чегараланган кичик тадбиркорлик корхоналарининг банк кредитларидан фойдаланишига йўл очувчи шароитларни таъминлаш вазифаларига қаратилмоғи керак.

Маълумки, кейинги йилларда мамлакатимизда хунармандчиликни қўллаб-қувватлаш тизими бир неча йўналишлардан таркиб топган бўлсада, уни амалга оширишнинг тезкор механизмлари ва ўзига хос ёндошувларини қўллаш зарурати сезилмоқда. Бундай мураккаб тизимларни чуқур ўрганиш ва таҳлил қилиш эндиликда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш заруратини тақозо этмоқда.

Ишлаб чиқилган бизнес лойиҳа хунармандчиликни бошқариш, бошқаришда қарорлар қабул қилиш ва бизнес режани тузиш имкониятини беради.

1-расм. Хунармандчилик мақсулотларини экспорт қилиш учун мўлжалланган график дастурлар

Шу боисдан биз Қашқадарё хунармандлари учун Java дастури асосида web-сайт яратдик. Ушбу веб-сайт Қашқадарё вилоятидаги барча хунармандларни маҳорат билан ишлаган санъат асарларини халққа намойиш этиш, нафақат халққа, балки бутун дунёга танитиш ҳамда дунёни ўзбек хунармандчилиги намуналаридан баҳраманд қилиш учун яратилган.

1
-
р
а
с
м
д
а

к
е
л
т

моделлаштириш: Poligon, геометрик шаклларни чизиш, таҳрирлаш, ўлчаш, айланштириш ва масштаблаш;

3D моделни ички қисмларни кўриш ва тугатиш учун бўлимларга ажратиш;

- моделга тайёр текстураларни қўлланг ёки янгиларини яратинг;
- сизнинг моделингизга дарахтлар, автоуловлар, деразалар, эшиклар, одамлар каби тайёр таркибий қисмларни қўшинг ёки янгиларини яратинг;
- объектларнинг сояларини реал вақтда дунёнинг исталган нуқтаси учун тақлид қилиш;
- видео камераларни жойлаштиришни тақлид қилиш;
- веб-саёҳатлар қилиш;
- экскурсиялар – презентациялар яратиш;
- сизнинг моделларингизнинг 2Д расмларини экспорт қилинг (JPG, BMP, PNG,TIF);
- моделларнинг расмларини чоп этиш;

нинг профессионал версияси профессионал дизайнерларга энг мураккаб дизайн объектларини ишлаб чиқиш ва таҳлил қилиш имкониятини

б
е
р
а
д
и

ҳар қандай дастурни ишлатишни ўрганиш ҳар доим ҳам осон ва тезкор эмас, чунки барча дастурларда кўп функциялар мавжуд бўлиб, улар кўп ҳолларда такрорланмайди. Шундай қилиб, уйни лойиҳалаш учун

м
ў
л
ж
а
л
л
а
н
г
а
д
а

мебел учун ранг ва услуб ечимларини танлаш қобилиятига эга бўлган ҳар қандай хона учун тўлиқ ҳуқуқли интерьер дизайни лойиҳасини яратишга имкон беради. Craftsshop.uz сайти эса хунармандчилик ва тадбиркорликни ўзида бирлаштирган платформа ҳисобланади. Ушбу сайтда хунармандлар ўз қўллари билан яратган санъат асарлари реклама қилинади ҳамда сотилади. Сайт фақат Ўзбекистон ҳудудидагина бўлмай, балки бутун дунё бўйича ишлаш учун мўлжалланган. Бундан келиб чиқадики бутун дунё аҳли хунармандларимиз маҳсулотларидан баҳраманд бўладилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077
2. Suyinovich, Muxitdinov Xudoyor, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.
3. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.12 (2020): 44-50.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
6. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
7. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
8. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va

yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, st 79-82.

9. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.

10. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.

11. Қодиров Фаррух Эргаш угли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.

12. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.1 (2023): 39-48.

13. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 5-15.

14. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙўНАЛИШЛАРИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 24-34.

15. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚўЛЛАШ." Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar 2.1 (2023): 28-37.

16. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.1 (2023): 179-185.

17. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2.1 (2023/1/30): 173-179.

18. Madina Bozorova Xudayar Muxitdinov, Farrux Qodirov "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION". International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022.

19. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." E Conference Zone. 2022.
20. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyorovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 492-502.
21. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
22. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
23. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83
24. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
25. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
26. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
27. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENT MULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
28. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
29. Nematov, Jamshid. "MYBOOK. UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI VA XUSUSIYATLARI." Current approaches and new research in modern sciences 1.5 (2022): 56-60.

30. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, “Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, с-т-119-123.

31. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, “Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш”, “Сервис” илмий-амалий журнал, 2022, с-т 56-59.

32. Қодиров Фаррух Эргаш угли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI, 2022, с-т 119-120.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

